

УДК 82.091

DOI 10.51965/2076-7919_2025_8_25

Едиярлы Г. Я.

СПЕЦИФИКА ТЕМЫ МИГРАЦИИ И БЕЖЕНСТВА В ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ: ТРАНСКУЛЬТУРНОСТЬ И ЭТНИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

Yediyarli G. Y.

THE SPECIFICITY OF THE THEME OF MIGRATION AND REFUGEES IN THE HISTORY OF LITERATURE: TRANSCULTURALITY AND ETHNIC VALUES

Ключевые слова: транскulturность, беженец, контекст, миграция, этнические ценности.

Keywords: transculturality, refugee, context, migration, ethnic values.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности отражения темы беженцев в истории мировой литературы и выявляется роль транскультурных и этнических ценностей в формировании образа мигранта. Актуальность исследования обусловлена тем, что миграционные процессы и вынужденное переселение народов становятся не только важным социально-политическим, но и художественным феноменом, находящим отражение в литературе XX–XXI веков.

Цель статьи заключается в анализе развития темы беженцев в мировой литературе, а также в исследовании художественных средств, через которые проявляются транскультурные связи и этническая идентичность. В работе рассматриваются произведения русских, немецких, афганских и сирийских писателей, чьё творчество формировалось под воздействием миграционного опыта.

Методологическую основу исследования составляет описательно-сравнительный анализ, который позволил выявить особенности образа беженца как носителя двойной культурной идентичности. Научная новизна работы заключается в комплексном анализе литературы беженцев в контексте транскulturности, что позволяет рассматривать этот феномен как важный компонент современной гуманитарной мысли.

В заключении отмечается, что литература беженцев является отражением культурного диалога между народами, формирует новые эстетические ценности и способствует расширению представлений о многообразии национальных культур.

Abstract: This article examines the distinctive features of how the theme of refugees is reflected in the history of world literature and identifies the role of transcultural and ethnic values in shaping the image of the migrant. The relevance of the study lies in the fact that migration processes and the forced displacement of peoples have become not only an important socio-political but also an artistic phenomenon, reflected in the literature of the 20th and 21st centuries.

The purpose of the article is to analyze the development of the refugee theme in world literature and to explore the artistic means through which transcultural connections and ethnic identity are manifested. The paper considers works by Russian, German, Afghan, and Syrian writers whose creativity was shaped by the experience of migration.

The methodological basis of the study is a descriptive and comparative analysis, which made it possible to identify the specific features of the refugee as a bearer of dual cultural identity. The scientific novelty of the research lies in its comprehensive analysis of refugee literature in the context of transculturality, allowing this phenomenon to be viewed as an important component of modern humanitarian thought.

In conclusion, it is noted that refugee literature serves as a reflection of cultural dialogue between nations, forms new aesthetic values, and contributes to expanding the understanding of the diversity of national cultures.

Введение. Проблема миграции существует с самых ранних этапов формирования человечества. В основе этого явления всегда лежали такие факторы, как войны, климатические изменения, социально-экологические и другие процессы. Несмотря на изменения формы на различных этапах исторического развития, суть этого процесса остаётся неизменной. Будучи социально-политическим явлением, проблема миграции всегда привлекала внимание таких научных дисциплин, как история, социология, философия, литература и др. Исследователи, изучавшие феномен миграции с различных точек зрения, пытались раскрыть его семантическую нагрузку с разных аспектов¹.

В истории мировой литературы феномен беженства представлен как в личных судьбах авторов, оказавшихся в изгнании, так и в образах персонажей, для которых потеря родины становится экзистенциальным испытанием. От произведений русской эмиграции начала XX века до современной прозы писателей Ближнего Востока и Европы наблюдается эволюция художественного осмысления темы изгнания. Литература беженцев, сочетая документальность и художественность, становится пространством, где пересекаются разные культурные традиции, языки и мировоззрения, формируя особое транскультурное поле.

Актуальность исследования обусловлена тем, что проблема миграции и культурной идентичности сегодня выходит за пределы сугубо политического или социологического анализа и становится предметом художественного осмысления. В условиях глобализации и межкультурного взаи-

модействия литература беженцев приобретает не только гуманитарное, но и философское значение, отражая стремление человека к самосохранению и поиску новой идентичности. По наблюдению исследователей, «жители стран, принимающих мигрантов, сталкиваются с постоянно расширяющимся этническим и культурным многообразием и, как следствие, вынуждены пересматривать свои представления о национальной идентичности и способах взаимодействия с представителями иных культур»². Таким образом, проблема беженцев сегодня выходит за пределы социальных наук, превращаясь в объект художественного осмысления, в котором находит отражение опыт утраты, адаптации и поиска новой идентичности.

Миграция в литературе проявляется как столкновение «своего» и «чужого» миров. Шилина справедливо отмечает, что «медиатексты оперируют такими терминами, как *беженцы, мигранты, переселенцы*, которые “дают имя” миграционному (чужому) опыту, отличному от немиграционного (своего)»³. Как отмечается в современных исследованиях, «бытовой дискурс на данный момент является переходной сферой языковой деятельности во всех ведущих мировых культурах и является незаменимой информативной базой для медиадискур-

² Молостова Е. П. Концепт "БЕЖЕНЦЫ" в современной языковой картине мира (На материале русской и французской прессы и интернет-форумов) // Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 4-2(82), 2018. С. 375.

³ Шилина А. Г. На пути к поликультурному миру: медиалингвистические особенности функционирования терминов беженец, мигрант, переселенец в контексте информационно-психологической войны (на материале интернет-практики России, Крыма и Украины) // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки, Т. 1 (67), № 1, 2015. С. 135.

¹ Борев Ю. Э. Эмиграция и литература [Электронный ресурс] – URL: http://www.independentacademy.net/science/library/borev_emigracija.html (Дата обращения 30.06.2025).

са»¹. Семантическое наполнение понятий «беженец» и «мигрант» формируется под воздействием культурных установок и ценностей доминирующей культуры, что подчёркивает важность этнического и ценностного измерения при их интерпретации: «значения перечисленных терминов в большей степени определяются установками и ценностями доминантной культуры»². В этом контексте литература становится не только пространством повествования, но и механизмом сохранения и переосмысления этнокультурной памяти.

При этом, как показано в исследовании Е.П. Молостовой и Г.Ф. Филипповой, образ беженца в современных медийных и общественных нарративах наполняется множеством эмоционально-оценочных коннотаций: «в образной основе концепта “беженцы” в сопоставляемых языках выделяются семантические компоненты, связанные с множественностью, трудным путём, неравными отношениями с властями принимающей страны, а также чувствами страха и сочувствия»³. Эти семантические составляющие образа беженца во многом перекликаются с его художественными репрезентациями в литературе, где тема изгнания обретает экзистенциальное звучание.

Особое внимание исследователи уделяют лингвокультурологическому измерению понятия. Как отмечает Ю.С. Степанов, «в структуру концепта входит всё то, что и делает его фактом культуры – исходная

форма, сжатая до основных признаков истории, современные ассоциации, оценки и т. д.»⁴. Следовательно, анализ темы беженцев в литературе требует не только историко-литературного, но и концептуально-культурного подхода, позволяющего выявить глубинные слои этнических и ценностных представлений.

Этот дихотомический принцип может быть перенесён в анализ художественных текстов, где образ беженца воплощает конфликт идентичностей и поиск новой культурной принадлежности. Кроме того, исследование транскультурных аспектов миграционной литературы способствует углублению представлений о процессах культурного обмена и расширяет горизонты современного литературоведения.

Методы и материалы исследования. Методологическую основу настоящего исследования составляют принципы системного, сравнительно-исторического и культурологического анализа, направленные на выявление специфики репрезентации темы беженцев в мировой литературе XX–XXI веков. При анализе использовались описательно-сравнительный и контекстуальный методы, позволившие рассмотреть эволюцию художественного образа беженца в различных национальных традициях — русской, немецкой, афганской и сирийской.

Сравнительно-исторический метод применялся для прослеживания преемственности в трактовке темы изгнания — от литературы русской эмиграции первой половины XX века до современной немигрантской прозы. При этом особое внимание уделялось анализу таких аспектов, как трансформация этнокультурных ценностей, отражение кризиса идентичности и формирование двойной культурной принадлежности персонажей.

Культурологический подход позволил рассматривать литературу беженцев как

¹ Габибова К. Медиа- и бытовой дискурсы // Сетевая коммуникация: новые форматы для науки, образования и продвигающих коммуникаций: материалы Международного научного форума. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. С. 39-41 [Электронный ресурс] — URL: https://www.researchgate.net/publication/377330779_Media_and_ordinary_discourses (Дата обращения: 15.08. 2025).

² Там же. С. 136

³ Молостова Е. П. Концепт "БЕЖЕНЦЫ" в современной языковой картине мира (На материале русской и французской прессы и интернет-форумов) // Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 4-2(82), 2018. С. 376.

⁴ Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Москва: Академический проект, 2004. С. 82.

феномен транскультурного взаимодействия, проявляющийся в слиянии различных культурных кодов и в формировании новых форм повествования. Для анализа использовались труды отечественных и зарубежных исследователей — Ю.Э. Борева, Е.И. Боровицкой, А.Н. Николукина, Э. Саида, Х. Рёш, Р. Пульезе и др., освещающих проблемы миграции и художественного отражения изгнания.

Материалом исследования послужили произведения авторов, в чьём творчестве тема миграции и изгнания занимает центральное место. Среди них — Э.Д. Свифт («Avec les réfugiés de Crimée. De Stamboul à Gallipoli»), В. Набоков («Парижская поэма»), Халед Хоссейни («Бегущий за ветром», «Тысяча сияющих солнц»), а также произведения представителей немецкой эмигрантской литературы — Б. Брехта, А. Цвейга, А. Дёблина. В анализ также были включены тексты, посвящённые сирийскому и афганскому кризисам, отражающие транснациональные и межкультурные процессы в литературе.

В ходе исследования использовались данные медиалингвистических и лингвокультурологических работ, в которых концепт «беженец» рассматривается в контексте языковой картины мира и медийного дискурса. Эти источники позволили выявить корреляцию между лингвистическими репрезентациями образа беженца и его художественным воплощением в литературе.

Таким образом, совокупность применённых методов обеспечила комплексный характер исследования, позволивший рассмотреть феномен литературы беженцев в междисциплинарном поле — на пересечении литературоведения, культурологии и лингвистики, а также выявить связь между художественным словом и социокультурными процессами глобальной миграции.

Результаты исследования.

Концептуальный взгляд на образ мигранта. Миграция прежде всего связана с социальной плоскостью существования

человека, а современная антропоцентрическая парадигма мировоззрения обуславливает интерес учёных-гуманитариев различных дисциплин к этому феномену. Центральное место в литературе миграции занимает образ мигранта, обладающий этнокультурными признаками, вокруг которого строится концептуальное содержание и сюжетная основа произведения. Характер беженца представляет собой тип бикультурной личности, обладающей амбивалентными чертами на концептуальном, образном и ценностном уровнях. По мере продвижения от центра семантического поля архемы «мигрант» к его периферии этнокультурная специфика образа становится всё более отчётливой¹.

Например, медиатеоретик, философ и писатель В. Флуссер, который был вынужден покинуть родину во время Второй мировой войны и долгие годы проживал в изгнании в Бразилии, определял изгнанников как людей без корней, стремящихся вырвать и переосмыслить всё окружающее ради создания новых основ. По мнению В. Флуссера, миграция и изгнание являются питательной почвой для творческой деятельности.

Мигранты, включая беженцев, часто воспринимаются в странах приёма как источник экономических и социальных проблем. Исследователь утверждает, что значительная часть произведений современной западной литературы была создана эмигрантами и писателями в изгнании². Следует отметить, что в произведениях авторов-мигрантов широко освещаются темы тоски по родине, опыта переселения, сравнения «старой» и «новой» родины³.

¹ Николукин А. Н. Русского зарубежья литература // Литературная энциклопедия терминов и понятий. Москва: Интелвак, 2001. С. 911.

² Said, E. W. Entelektüel: Sürgün marjinal yabancı, Çeviri: Tuncay Birkan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1995. S. 27.

³ Pugliese R. Franco Biondi – Grenzgänger der Sprachen, Wanderer zwischen den Kulturen. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006, S. 10

Именно аспекты общей тематики произведений и биографии авторов, включая «опыт миграции», стали отправной точкой в определении понятия «литература иммиграции» для многих литературоведов. Основные компоненты этнокультурного образа беженца определяются индивидуальной системой восприятия мигранта-писателя, который одновременно опирается на универсальные, национальные и личные основания. Образ беженца носит оценочный характер и представляет собой проекцию субъективности автора. Этот образ, отмеченный системой этнокультурных признаков, характеризуется неопределённостью, так как принадлежит сразу двум культурам. По мнению Е.И. Боровицкой, характер мигранта — это тип бикультурной личности, обладающий амбивалентными чертами на концептуальном, образном и ценностном уровнях, и чем дальше он от центра семантического поля архемы «мигрант» к его периферии, тем отчётливее выражается этнокультурная специфика¹.

Термин «мигрантская литература» впервые был введён И. Аккерманом и применялся не только к произведениям авторов с миграционным опытом, но и к иммигрантам в Германии, для которых немецкий язык ещё не стал родным. Однако существовали и оппоненты такого подхода, не соглашавшиеся с определением литературы исключительно на основе биографии автора, при этом игнорируя собственно литературный компонент². Ряд исследователей конца XX века определяли литературу авторов-мигрантов как пространство культурного движения, обмена и слияния кодов при-

нимающей и исходной культур, подчёркивая её транскультурную природу³.

В зарубежной литературе феномен беженства часто рассматривался с точки зрения международного права, однако нередко он подвергался политизированному и предвзятому анализу. Образ мигранта становился объектом исследования в работах таких учёных, как А. Грал-Мадсен, Г. Гудвин-Гилл, Дж. А. Макдональд, Г. Меландер, Г. Стенберг, Х. Хаковирта, Л. Холборн и др.⁴

Темы произведений авторов-мигрантов первоначально охватывали проблемы одиночества и адаптации в чужом культурном и языковом пространстве, а также непонимания традиций новой культуры. Тем не менее, как отмечает Ю. Ф. Язьков, современные писатели-мигранты, такие как А. Бронски, часто возвращаются к теме миграции: «Во время обеда он смотрел на меня с сочувствием и задавал вопросы о моем родном городе, погоде, старой школе и матери»⁵.

Амбивалентный характер образа мигранта выражается через двойственную идентичность, представленную в романах экспрессивными языковыми средствами, описанием коммуникативных стратегий персонажей, а также фиксацией их противоречивых эмоциональных реакций в координатах архетипического оппозиционного ряда «свой – чужой»⁶.

³ Rösch H. Migrationsliteratur im interkulturellen Kontext: Eine didaktische Studie zur Literatur von Aras Ören, Aysel Özakin, Franco Biondi und Rafik Schami. Frankfurt am Main: Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 1992; Akkerman I. German literature by female foreigners. Official translation of keynote paper presented at the Symposium on Cultural and Linguistic Diversity – Views of the Other: Minorities within the Setting of Germanic Languages and Literatures, Ohio State University, 15-17 March 1991.

⁴ Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–1945 гг.). Москва: Высшая школа, 1998. С. 97.

⁵ Там же. С. 98.

⁶ Боровицкая Е.И. Эмиграция и литература [Электронный ресурс] — URL: http://www.independentacademy.net/science/library/borev_emigracija.html (Дата обращения 30.06.2025).

¹ Боровицкая, Е. И. Языковые средства создания лингвокультурного образа мигранта (на материале художественных текстов и их переводов): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Е. И. Боровицкая; ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». Ставрополь, 2021. С. 198.

² Rösch H. Migrationsliteratur im interkulturellen Diskurs [Elektronische Quelle] — URL: http://www.fulbright.de/fileadmin/files/together/infomation/2004-05/gss/Roesch_Migrationsliteratur.pdf (Дата обращения: 30.09.2025). S. 17.

Беженец, вынужденный покинуть родину, сталкивается с необходимостью адаптироваться по одной из трёх моделей: 1) ностальгической – сохранение традиций покинутой родины; 2) космополитической – восприятие себя как гражданина мира, отражающего черты цивилизации XX века; 3) адаптивной – гибкое приспособление к новым реалиям новой родины.

В литературе мигрантов сосуществуют две основные идеи: ностальгия и поиск «утраченного времени» – именно эта тема и идея лежат в основе всей литературы изгнания, проявляясь в виде путешествия в «глубины памяти», связанные с родиной¹. Очевидно, что тема миграции чаще всего реализуется авторами, испытавшими жизнь мигранта. Уже во времена Первой и Второй мировых войн многие выдающиеся мастера слова и искусства, занимавшие ведущие позиции в изобразительном искусстве и литературе, были вынуждены продолжать свою творческую деятельность в изгнании. Например, многие из сюрреалистов оказались в эмиграции из-за войны.

Литература изгнания начала XX века. Художники и деятели искусства, оказавшиеся в эмиграции в первой половине XX века и после Второй мировой войны, а также темы «изгнания» и «перемещения» во многом определили развитие современной истории искусства. В условиях политических репрессий, войн и великих трагедий эмиграция стала необходимым актом, открывающим путь к свободе. Одним из ключевых факторов, оказавших влияние на становление литературы изгнания начала XX века, была эмигрантская русская литература. Одним из писателей, отразивших этот процесс в своих художественно-публицистических произведениях, был Э. Д. Свифт.

Работая в Американском обществе Красного Креста, 13 марта 1921 года в газете *Courier*, издаваемой в Пенсильвании, Свифт опубликовал статью под заголовком:

¹ Там же.

«40 000 крымских беженцев живут на кораблях; лагеря Ближнего Востока переполнены». Эта статья, посвящённая помощи русским беженцам в Галлиполи, состоит из четырёх частей². В первой части, не озаглавленной, Свифт подробно описывает погрузку гуманитарной помощи на корабль в Константинополе, предназначенной для лагеря в Галлиполи. Вторая часть – «Весёлая графиня» – рассказывает о корабле, полном живого «груза», о страданиях и лишениях эмигрантов, и о беседе с графиней, не утратившей жизнерадостности даже в этих тяжёлых условиях. Третья часть, «Без стула», посвящена встрече Свифта с командиром Галлиполи А. П. Кутеповым (в английском тексте фамилия написана с ошибкой – Koutenoff).

В 1920-1921 гг. один из таких лагерей находился на полуострове Галлиполи в Турции. Несмотря на тяжёлые условия – отсутствие жилья, нехватка еды и воды, жаркий климат – в лагере продолжалась военная подготовка, проводились учения, активно велись занятия спортом, обучение, издательская деятельность, театральные и литературные мероприятия. Произведение Э. Д. Свифта «*Avec les réfugiés de Crimée. De Stamboul à Gallipoli*» было написано на французском языке и подробно описывает маршрут русских беженцев от Стамбула до Галлиполи. Как отмечает С. В. Копырюлин, Э. Д. Свифт также отражает глобальный резонанс присутствия русской армии в Галлиполи и формы взаимодействия между русскими беженцами и международными гуманитарными миссиями. Воспоминания Свифта, несомненно, обладают художественными достоинствами и позволяют сформировать яркую картину первых

² Копырюлин С. В., Желтова Н. Ю. Проблематика и поэтика очерка майора Э. Д. Свифта «С беженцами из Крыма. От Стамбула до Галлиполи» // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. № 9(162), 2021. С. 196

недель «Галлипольской высадки» глазами иностранца¹.

К феномену «Галлипольской» литературы, наряду с другими именами, также принадлежат такие интересные авторы, как В. Х. Даватц, Н. Давидович, М.А. Критский, И. М. Муханов, которые художественно отразили своё пребывание в лагере на турецком полуострове. Трагическая тема Галлиполи рассматривалась и в произведениях русских эмигрантов, не участвовавших в «галлипольской осаде»: М.И. Цветаева, И.А. Бунин, И. С. Шмелев, И. С. Лукаш, С. Горный, А. М. Ренников и другие широко отразили эту тему в своих произведениях. Такое многоаспектное освещение темы Галлиполи в русской эмигрантской литературе создаёт серьёзные предпосылки для её глубокого изучения. Однако очевидно, что в «галлипольскую» литературу могут быть включены и неизвестные, не переведённые и не исследованные произведения иностранных авторов².

Русская эмигрантская литература также внесла значительный вклад в тему литературы беженцев в начале XX века. Как писал сам Набоков, его «русская растерянность» («Парижская поэма», 1943) неразрывно связывала его поэтическое творчество с образом России на протяжении всей жизни. Признаваясь в любви и верности идеалам своей юности, Набокова мучала тоска по родине, и это мы видим в условном поэтическом языке, характерном только для него.

В годы Второй мировой войны представители интеллигенции, покинувшие свои страны в поисках творческой свободы, обосновались в различных уголках мира, оказывая влияние на социальные и культурные структуры³.

Роман эмиграции в немецкой эмигрантской литературе начал формироваться

¹ Там же.

² Там же

³ Yıldız E. Çağdaş Sanatta Göç Teması, Temsili ve Çelişkileri. Anadolu Üniversitesi. Cilt sayı 2. Aralık. S. 484.

с 1933 года, когда после прихода к власти Национал-социалистической партии во главе с Гитлером значительное число писателей покинуло страну⁴. В последующие годы эмигрантская община сформировалась из трёх основных категорий. Первая и наиболее значимая — евреи: в период «расовой чистки» Третьего рейха основной удар пришёлся именно на еврейское население⁵. Следующую категорию составляли левые политические деятели Веймарской республики (коммунисты и социал-демократы), а также члены профсоюзов и христианские активисты, не согласные с режимом⁶. Третья категория включала выдающихся представителей науки и культуры, отказавшихся принять нацизм: создание фашистской диктатуры в Германии стало беспрецедентным событием в истории — в эмиграцию отправились не отдельные авторы, а практически вся литература. Значительная их часть покинула страну после поджога Рейхстага 17 февраля 1933 года: А. Цвейг, Б. Брехт, Х. Вайгель, Ф. Вайскопф, Б. Франк, А. Дёблин (в Швейцарию), а также журналист В. Мюнценберг иммигрировали, чтобы избежать ареста⁷.

Ряд исследований отмечает, что большинство эмигрантов переживали в изгнании «экзистенциальный» и «кризис идентичности» (*Existenz- und Identitätskrisen*), «экзистенциальную неопределённость», «утрату самоидентификации». Ю. И. Архипов писал о подобных явлениях в литературной среде: «Продолжительное пребывание в чужой стране, тяжёлые испытания, выпавшие на долю писателей, постоянные угрозы, преследования, опасность попасть под власть фашистов, необходимость спастись от

⁴ Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–1945 гг.). Москва: Высшая школа, 1998. С. 98.

⁵ Ватлин А. Третий рейх. Москва: Европа, 2002. С. 93.

⁶ Behmer M. (Hrsg.). In: Deutsche Publizistik im Exil 1933 bis 1945 ... / Hrsg. von M. Behmer. Münster; Hamburg; London: Lit Verlag, 2000. S. 51.

⁷ Там же. С. 58-59.

наступающего Вермахта — всё это зачастую приводило к глубокой душевной депрессии»¹. Господствующим чувством среди эмигрантов было «бездомность» — *Unbehautheit / homelessness*. Единственным способом справиться с этим состоянием была интеграция в социокультурное пространство одной из стран, куда бежали немецкие эмигранты — так называемых стран-убежищ (*Zufluchtsland*) или стран, предоставивших право на проживание (*Niederlassungsland*).

Таким образом, многие немецкие эмигранты, обосновавшиеся в Великобритании, отмечали, что вновь начали испытывать «чувство тоски по родине» (*Heimatgefühl*): «Англия в определённой степени стала “домом” для большинства респондентов»². Сионист А. Цвейг в своих записях признавался, что ему было трудно сблизиться с Палестиной — страной, предоставившей ему убежище. В свою очередь, Х. Шпиль, будучи в юном возрасте высланной в Великобританию, очень быстро наладила там стабильные личные и профессиональные связи, освоила язык как родной и, напротив, проявила живой интерес к новой культуре и незнакомому обществу³. Полная аккультурация была возможна лишь в отдельных случаях. В большинстве же случаев эмигранты, включая писателей, не могли почувствовать себя как дома ни в стране, их приютившей, ни в послевоенной Германии⁴. Разрыв с привычной литературной средой,

трудности литературного восприятия и критической оценки, а также невозможность репродукции литературной традиции succeeding поколениями особенно болезненно ощущались. По воспоминаниям Р. Гулина, сказанным со слов Д. Мережковского (и также относящимся к З. Гиппиус, Н. Берберовой и др.), следующее поколение эмигрантских писателей (например, В. Набоков) отвергало, а порой и отрицало предшественников. В ряде случаев (особенно среди эмигрантов из Германии и Австрии) эмиграция воспринималась как невыносимое существование и заканчивалась самоубийством.

С целью определения принадлежности произведений мигрантов к немецкоязычной литературе, литературоведы предлагали такие обозначения, как «литература меньшинств», «литература чужаков», «литература иностранных стран», которые, впрочем, не были приняты в академических кругах. Несмотря на актуальность темы идентификации литературы мигрантов в немецкоязычном пространстве, в последние десятилетия наблюдается тенденция к «размыванию» национальных границ и признанию этой литературы как части мировой⁵.

Неомигрантская литература — литературная эмиграция часто сопровождалась переходом писателей на другой язык (например, Кундера) или созданием произведений на двух языках. В некоторых случаях авторы писали на специально созданном посредническом языке, как, например, на креольском в Гаити или на «Канак Шпрах» — социолекте турецкого меньшинства в Германии. В этих условиях в Германии, Франции, Великобритании, Швеции и других странах сформировалась транснациональная, транскультурная или интеркультурная литература, называемая также литературой «гостевых рабочих» — фактически межнациональная по своей сути⁶.

¹ Архипов Ю. И. Немецкая литература в изгнании // История немецкой литературы: в 5 т. — Т. 5: 1918–1945 / под ред. Н. Я. Берковского. Москва: Наука, 1976. С. 426.

² Там же. С. 428.

³ Roussel, H.; Winckler, L. *Pariser Tageblatt / Pariser Tageszeitung: Gescheitertes Projekt oder Experiment publizistischer Akkulturation?* // *Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch.* — Bd. 7: *Publizistik im Exil und andere Themen.* München: Edition Text + Kritik, 1989. S. 122.

⁴ Koebner, T. *Vorwort* // *Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch.* — Bd. 7: *Publizistik im Exil und andere Themen.* München: Edition Text + Kritik, 1989. S. 8.

⁵ Там же.

⁶ Николокин А. Н. Русского зарубежья литература // *Литературная энциклопедия терминов и понятий.* Москва: Интелвак, 2001. С. 912.

Этот процесс привёл к формированию нового термина — «неомигрантская литература». Современная литература беженцев имеет почти столетнюю историю. Она возникла в начале XX века как реакция на формирование новых европейских национальных государств. Австрийский социальный теоретик Карл Поланьи описал такой тип нации как «нация с жёсткой оболочкой»¹. Совместное историческое появление понятий «нация» и «беженец» указывает на важную черту литературы беженцев — её тесную связь с изменяющимися условиями мировой политики.

В конце XX — начале XXI века политические процессы на Востоке сопровождались гражданскими войнами и межгосударственными конфликтами, что привело к массовым миграциям. Политические столкновения и гражданские войны в таких странах, как Афганистан, Ирак, Сирия и др., вызвали поток мигрантов в Европу, Америку, Турцию и другие регионы. Это, в свою очередь, послужило толчком к формированию новой волны литературы беженцев.

Романы писателя-мигранта пуштунского происхождения Халед Хоссейни играют важную роль в формировании современной литературы беженцев. Сегодня такие его произведения, как «Бегущий за ветром» и «Тысяча сияющих солнц», в которых поднимаются темы судьбы, семьи, войны и культурного конфликта в Афганистане, а также судьбы самих беженцев, стали объектом исследования многих литературных критиков. Усиление гражданской войны в Сирии в 2015 году и последовавшие за этим новые волны миграции всё чаще оказывались в центре внимания как в политических и общественных кругах, так и в литературной и культурной сферах, вызвав новый всплеск интереса к теме миграции в художественном контексте.

¹ Polanyi, K. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. New York / Boston: Farrar & Rinehart; Beacon Press, [1944] 1957. S. 32.

С учётом того, что страны, напрямую пострадавшие от массовой миграции в результате сирийской гражданской войны, стали участниками глобального процесса, данная ситуация приобрела международное значение и вошла в историю как Европейский миграционный кризис 2015 года. В данной статье рассматривается, каким образом миграция отражалась в современном искусстве через произведения, созданные в период 2015–2017 годов, какие проблемы репрезентации и противоречия возникали в художественном подходе к этому социальному изменению, а также каким образом вокруг этих произведений формировалась новая общественная сфера.

Обсуждение. Учитывая анализ изложенного материала, можно твердо утверждать, что в современном гуманитарном знании концепт миграции и беженства рассматривается не только как социально-политическое, но и как культурно-антропологическое явление, тесно связанное с формированием индивидуальной и коллективной идентичности. Как отмечают исследователи, интерес к феномену миграции обусловлен антропоцентрической парадигмой мировоззрения, в рамках которой человек рассматривается в его культурных, этнических и экзистенциальных координатах. В литературе миграции центральное место занимает образ мигранта, обладающий этнокультурными признаками и формирующий концептуальное содержание произведения.

Согласно А. Н. Николюкину, характер беженца представляет собой тип бикультурной личности, сочетающей амбивалентные черты на концептуальном, образном и ценностном уровнях². Эта двойственность проявляется в стремлении мигранта сохранить связь с родиной при одновременном освоении новой культурной среды. По мере продвижения от центра семантического

² Николюкин А. Н. Русского зарубежья литература // Литературная энциклопедия терминов и понятий. Москва: Интелвак. С. 911.

поля архемы «мигрант» к его периферии этнокультурная специфика образа становится всё более отчётливой, что отражает сложный процесс переосмысления культурной принадлежности и самоидентификации.

Философ и медиатеоретик В. Флуссер, долгие годы проживший в изгнании, рассматривал эмиграцию как пространство творческой свободы и источник переосмысления мира. Он определял изгнанников как людей без корней, «стремящихся вырвать и переосмыслить всё окружающее ради создания новых основ»¹. Этот взгляд подчёркивает, что миграция и изгнание не только лишают человека привычных координат, но и открывают путь к формированию новой, гибридной идентичности.

В литературе XX–XXI веков образ мигранта и беженца всё чаще связывается с темами ностальгии, утраты и поиска «нового дома». Э. Саид утверждает, что значительная часть современной западной литературы была создана писателями в изгнании, для которых изгнание становится метафорой человеческого существования². Аналогично, по наблюдению Р. Пульзе, для авторов-мигрантов характерно сопоставление «старой» и «новой» родины, попытка примирить культурные противоречия через художественный опыт³.

Таким образом, литература мигрантов становится пространством, где пересекаются личное и коллективное, индивидуальная память и историческое сознание. Образ беженца носит не только повествовательную, но и оценочную функцию, поскольку отражает субъективное восприятие автора и одновременно проецирует коллективные

архетипы «своего» и «чужого». Как подчёркивает Е. И. Боровицкая, мигрантская личность амбивалентна, поскольку принадлежит сразу двум культурам, что придаёт её художественной репрезентации особую глубину и многослойность⁴.

Понятие «мигрантская литература», введённое И. Аккерманом, первоначально охватывало произведения авторов с личным опытом эмиграции. Однако, как отмечала Хайди Рёш, определение литературной принадлежности исключительно по биографии автора ограничивает исследовательское поле, поскольку игнорирует художественную форму и эстетическую структуру произведения⁵.

Историческое развитие литературы изгнания подтверждает, что именно социальные потрясения и военные конфликты стимулировали появление новых художественных форм. Не менее важную роль сыграла немецкая эмигрантская литература, формирование которой началось после 1933 года. Современная немигрантская литература представляет собой следующий этап развития феномена изгнания. Как справедливо отмечает А. Х. Николюкин, литература XXI века всё чаще создаётся в условиях транснациональности и межъязыкового взаимодействия, что делает её транскультурной по своей природе⁶. В таких произведениях авторы обращаются к темам культурного перевода, гибридности и утраты этнических границ, формируя «литературу без территории».

⁴Боровицкая Е. И. Языковые средства создания лингвокультурного образа мигранта (на материале художественных текстов и их переводов): дис. кандидат наук: 10.02.19 - Теория языка. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». 2021. С. 198.

⁵ Rösch, H. Migrationsliteratur im interkulturellen Diskurs [Электронный ресурс] URL: http://www.fulbright.de/fileadmin/files/togermany/information/2004-05/gss/Roesch_Migrationsliteratur.pdf (Дата обращения: 25.08.2025). С. 17.

⁶ Николюкин А. Н. Русского зарубежья литература // Литературная энциклопедия терминов и понятий. Москва: Интелвак, 2001. С. 913.

¹ Flusser, V. "Exile and Creativity." In: Writings. Edited by Andreas Ströhl; translated by Erik Eisel. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002. P. 107.

² Said, E. W. Entelektüel: Sürgün marjinal yabancı, Çeviri: Tuncay Birkan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları., 1995. S. 27.

³ Pugliese R. Franco Biondi – Grenzgänger der Sprachen, Wanderer zwischen den Kulturen. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006. S. 10.

Примером этого направления являются романы афганского писателя Халеда Хоссейни «*Бегущий за ветром*» и «*Тысяча сияющих солнц*», в которых изображены судьбы людей, вынужденных покинуть родину в результате войны. Эти произведения, как и современная литература, посвящённая сирийскому миграционному кризису 2015 года, демонстрируют, что беженство стало одной из центральных тем мировой литературы, отражающей гуманитарные и ценностные трансформации эпохи.

Выводы. Исследование темы миграции и беженства в литературе показывает, что литература становится пространством транскультурного диалога, где осмысливаются проблемы идентичности, памяти, этнических и культурных различий. Феномен беженца как художественный образ отражает не только судьбу человека, оказавшегося «между мирами», но и глобальные тенденции гуманитарной мысли,

направленные на поиск универсальных форм взаимопонимания и духовной интеграции.

На сегодняшний день проблема миграции имеет особое значение во всём мире, отражает ключевые тенденции глобализации и демонстрирует взаимовлияние культур. Положение литературы писателей-мигрантов, находящихся «между» различными культурами, отражается в термине «межкультурная литература», который активно используется в современном литературоведении.

В художественном тексте, посвящённом теме беженцев, культурно маркированная информация и стремление сохранить национально-культурный колорит оригинала выступают в качестве одного из доминирующих факторов, определяющих актуальность образа мигранта в иной культурной среде.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Архипов, Ю. И. *Немецкая литература в изгнании // История немецкой литературы: в 5 т. – Т. 5: 1918-1945 / под ред. Н. Я. Берковского. Москва: Наука, 1976. С. 426-430.*
2. Боров, Ю. Э. Эмиграция и литература [Электронный ресурс] — URL: http://www.independentacademy.net/science/library/borev_emigracija.html (дата обращения 30.06.2025).
3. Боровицкая, Е. И. Языковые средства создания лингвокультурного образа мигранта (на материале художественных текстов и их переводов): дис. канд. филол. наук: 10.02.19 / ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». Ставрополь, 2021. 232 с.
4. Ватлин, А. Ю. Третий рейх. Москва: Европа, 2002. 320 с.
5. Габибова, К. Медиа- и бытовой дискурсы // Сетевая коммуникация: новые форматы для науки, образования и продвигающих коммуникаций: материалы Международного научного форума. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. С. 39-41 [Электронный ресурс] — URL: https://www.researchgate.net/publication/377330779_Media_and_ordinary_discourses (Дата обращения: 15.08. 2025).
6. Копырюлин, С. В., Желтова Н.Ю. Проблематика и поэтика очерка майора Э. Д. Свифта «С беженцами из Крыма. От Стамбула до Галлиполи» // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. № 9(162), 2021. – С. 194-200.
7. Молостова, Е. П. Концепт "БЕЖЕНЦЫ" в современной языковой картине мира (На материале русской и французской прессы и интернет-форумов) // Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 4-2(82), 2018. С. 373-377.
8. Николокин, А. Н. Русского зарубежья литература // Литературная энциклопедия терминов и понятий. Москва: Интелвак, 2001. С. 910-915.

9. Степанов, Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Москва: Академический проект, 2004. 982 с.

10. Шилина, А. Г. На пути к поликультурному миру: медиалингвистические особенности функционирования терминов беженец, мигрант, переселенец в контексте информационно-психологической войны (на материале интернет-практик России, Крыма и Украины) // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки, Т. 1 (67), № 1, 2015. С. 135-143.

11. Язьков, Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–1945 гг.). Москва: Высшая школа, 1998. 432 с.

12. Akkerman I. German literature by female foreigners. Official translation of keynote paper presented at the Symposium on Cultural and Linguistic Diversity – Views of the Other: Minorities within the Setting of Germanic Languages and Literatures, Ohio State University, 15-17 March 1991.

13. Behmer M. (Hrsg.). In: Deutsche Publizistik im Exil 1933 bis 1945 ... / Hrsg. von M. Behmer. Münster; Hamburg; London: Lit Verlag, 2000. S. 51–65.

14. Flusser V. "Exile and Creativity." In: Writings. Edited by Andreas Ströhl; translated by Erik Eisel. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002. pp. 104-109.

15. Koebner, T. Vorwort // Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch. – Bd. 7: Publizistik im Exil und andere Themen. München: Edition Text + Kritik, 1989. S. 8.

16. Polanyi, K. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. New York / Boston: Farrar & Rinehart; Beacon Press, [1944] 1957.

17. Pugliese R. Franco Biondi – Grenzgänger der Sprachen, Wanderer zwischen den Kulturen. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006. 110 S.

18. Roussel, H.; Winckler, L. Pariser Tageblatt / Pariser Tageszeitung: Gescheitertes Projekt oder Experiment publizistischer Akkulturation? // Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch. – Bd. 7: Publizistik im Exil und andere Themen. München: Edition Text + Kritik, 1989. S. 122–135.

19. Rösch H. Migrationsliteratur im interkulturellen Diskurs [Elektronische Quelle] — URL: http://www.fulbright.de/fileadmin/files/toGermany/information/2004-05/gss/Roesch_Migrationsliteratur.pdf (Дата обращения: 30.09.2025).

20. Rösch H. Migrationsliteratur im interkulturellen Kontext: Eine didaktische Studie zur Literatur von Aras Ören, Aysel Özakin, Franco Biondi und Rafik Schami. Frankfurt am Main: Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 1992. 241 S.

21. Said E. W. Entelektüel: Sürgün marjinal yabancı, Çeviri: Tuncay Birkan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları., 1995. 134 s.

22. Yıldız E. Çağdaş Sanatta Göç Teması, Temsili ve Çelişkileri. Anadolu Üniversitesi. Cilt sayı 2. Aralık. 2016. S. 482-494.

Дата поступления: 28.10.2025

Дата принятия: 08.11.2025